

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613181>
УДК 378.14.015.62

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Д.А. Ильясов,
магистрант, напр. «Государственное и муниципальное управление»
А.В. Облизов,
к.э.н., доц.,
КРАГСИУ,
г. Сыктывкар

Аннотация: В статье рассматривается государственная политика Российской Федерации по подготовке инженерных кадров. В статье освещаются актуальные вопросы развития современного инженерного образования, которые требуют внимания как со стороны государства, так и со стороны работодателей. В работе проведен краткий анализ становления российской школы технического образования, а также показана важность технического образования в становлении России. Исследование государственной политики в сфере подготовки инженерных кадров проводилось с использованием методов синтеза, анализа и интерпретации статистических данных. В ходе исследования определены направления для развития инженерного образования в России.

Ключевые слова: инженерное образование, государственная политика, высококвалифицированные инженерные кадры

PRACTICAL ORIENTATION OF ENGINEERING EDUCATION ON THE EXAMPLE OF A REGIONAL UNIVERSITY

D.A. Ilyasov,
undergraduate, direction "State and municipal administration"
A.V. Oblizov,
Candidate of Economics, Associate Professor,
CRAGSIU,
Syktyvkar

Annotation: The article deals with the state policy of the Russian Federation on the training of engineering personnel. The article highlights topical issues in the development of modern engineering education, which require

attention from both the state and employers. The paper provides a brief analysis of the formation of the Russian school of technical education, and also shows the importance of technical education in the formation of Russia. The study of state policy in the field of training engineering personnel was carried out using the methods of synthesis, analysis and interpretation of statistical data. In the course of the study, directions for the development of engineering education in Russia were identified.

Keywords: engineering education, government policy, highly qualified engineering staff

Будущее страны тесно связано с переходом её экономики на инновационный путь развития, а именно с освоением наукоёмких производств и технологий. Внедрение в нашу жизнь высоких технологий обуславливает не только материально-техническое перевооружение, но и кардинальное обновление инженерных кадров предприятий. Несмотря на общий избыток выпускников вузов на трудовом рынке фиксируется дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, особенно в инновационных секторах экономики. Данная проблема обусловлена в первую очередь в существующем разрыве между качеством подготовки специалистов в учебных заведениях и требованиями к нему со стороны современных предприятий.

Начало инженерному образованию в России было положено в 1701 году указом Петра Великого «Об организации в Москве Школы математических и навигационных наук». Дальнейшее становление инженерного образования было тесно связано с переходом России из ремесленной в индустриальное государство. «Русский метод подготовки инженеров» существенно отличался как от признанной немецкой школы, так и от быстро развивавшейся американской. Метод базировался на синтезе теоретической и практической подготовки в течение всего срока обучения. Теоретическая подготовка строилась по принципу «от общего к конкретному»: от общетеоретических дисциплин через общеинженерные – к специальным, диапазон которых был широк. Практическая подготовка строилась по принципу «от простого к сложному» [1].

Инженерное образование с начала XIX века опиралась на три составляющие «образование – наука – промышленность» и ведущая роль отдавалась именно промышленной компоненте. Благодаря данной системе инженерного образования в России создавалась железнодорожная, атомная и ракетно-космические отрасли, а дальнейшее развитие этих отраслей вывело страну на лидирующие позиции в мире. Безусловно, с развитием современных технологий технические отрасли еще более актуальны для

страны, что взаимосвязано с необходимостью развития инженерного образования.

В Российской Федерации принят целый комплекс стратегических документов федерального уровня: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Стратегия Научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203; программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р и др.

Президент России В.В. Путин неоднократно обозначал и обсуждал проблемы развития инженерного образования, на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 23 июня 2014 г., были сформулированы предложения: «Первое. Надо изменить саму структуру образовательного процесса в технических вузах, больший акцент необходимо делать на практические занятия – конечно, не в ущерб теории, тем не менее побольше практики должно быть, побольше подходов к научным исследованиям студентов и преподавателей. Второе. Одновременно следует создавать возможности для внутренней академической мобильности, чтобы преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, других крупных городов страны обучали студентов в региональных вузах и в свою очередь сами получали практический опыт. Третье. Будущих инженеров должны учить не только ученые, но и практики. Следует устранить барьеры, которые не позволяют вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных предприятиях. Конечно, это должна быть соответствующая методика, подходы соответствующие: любого практика тоже в вуз не пригласишь, но подходящих людей – надо критерии выработать и приглашать их преподавать» [2].

Исходя из предложений, озвученных на Заседании Совета по науке и образованию от 23 июня 2014 г., а также учитывая историческое начало становления инженерного образования в России можно констатировать, что и в современных реалиях весьма актуально связь «образование-наука-промышленность» и соответственно с ведущей ролью именно промышленной компоненты.

Для проведения анализа практикоориентированности технических вузов в рамках данной работы использовались данные из открытых источников в сети «Интернет» на примере одного из ведущих вузов Республики Коми ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический

университет» (УГТУ), где сосредоточено подготовка инженерных кадров для предприятий региона.

Наиболее востребованными в регионе являются направления подготовки, связанные с нефтегазовой промышленностью. УГТУ имеет партнерские отношения практически со всеми предприятиями нефтегазового сектора региона (дочерние организации ПАО «Транснефть, ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»), что дает возможность прохождения практики на этих предприятиях и соответственно дальнейшее трудоустройство выпускников вуза.

Согласно [3] средний показатель трудоустройства выпускников 2020 года составляет:

- по уровню магистратуры – 75 %;
- по уровню специалитета – 57 %;
- по уровню бакалавриата – 68 %.

На основании анализа отчетов о самообследовании университета (за последние три года) трудоустройство выпускников вуза сведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные по трудоустройству выпускников [3]

Уровень образования	Доля трудоустроенных выпускников		
	2019	2020	2021
Бакалавриат	66 %	65%	57 %
Специалитет	72 %	70%	61 %
Магистратура	88 %	85%	77 %
Все уровни высшего образования	75 %	73 %	65 %

Как видно из приведенных данных доля трудоустроенных выпускников окончивших магистратуру наиболее высока, что очевидно говорит о том, что для работодателей привлекательны выпускники с более высокой квалификацией. Но здесь также необходимо отметить, что выпускники бакалавриата предпочитают продолжить обучение на более высоком уровне с целью расширения компетенций.

Образование на сегодняшний день является услугой [4], и соответственно одним из критериев оценки качества предоставляемой услуги является мониторинг удовлетворенности потребителей (работодателей) качеством подготовки выпускников. Под потребителями образовательных услуг в рамках мониторинга следует понимать выпускников и предприятия. Причем выпускников можно считать потребителями или внутренними потребителями, а предприятия – конечными пользователями, поскольку именно в сфере реальной экономики в полной мере проявляется результат

образовательной деятельности. Именно предприятия, в конечном счете, определяют качество образовательных услуг, в связи с чем их мнение и требования к выпускникам и качеству их подготовки следует изучать, формулировать и реализовывать – это позволит сделать перспективы трудоустройства выпускников более четкими.

Далее будут приведены результаты мониторинга удовлетворенности предприятий качеством подготовки выпускников УГТУ [5]. В качестве респондентов выступали руководители структурных подразделений дочерних компаний ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл».

Рисунок 1 – Необходимость дополнительного обучения выпускников, % [5]

В большинстве случаев (64 %) дополнительное обучение выпускников часто становится необходимым при их трудоустройстве. Этот факт может быть обусловлен множеством причин: отсутствием опыта работы, недостаточностью практических навыков, спецификой производственного процесса на конкретном предприятии и др.

Намерение работодателей в настоящее время и в будущем принимать на работу выпускников УГТУ распределились, как представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Готовность работодателей принимать на работу выпускников, %

Абсолютное большинство работодателей намерены принимать на работу выпускников УГТУ – 75 % и лишь 10 % опрошенных не собираются (или только в случае острой необходимости для организации).

На вопрос имеется ли возможность выпускнику УГТУ без опыта работы устроиться на работу в Ваш отдел распределились следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Мнения респондентов о возможности трудоустроиться выпускникам без опыта работы, % [5]

Большинство опрошенных – 72 % посчитали возможным трудоустройство в их отдел (подразделение) молодых специалистов без опыта работы. В некоторых случаях это зависит от ряда условий. В ходе опроса было выявлено, что трудоустроиться без опыта работы является возможным при наличии хороших базовых знаний профиля, выявляемых на собеседовании.

Также в ходе мониторинга учитывалось мнение работодателей о том, какие формы сотрудничества предприятий и образовательных учреждений наиболее эффективны. Результаты опроса были следующими: повышение квалификации сотрудников на базе вуза (55 %), закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов (43 %), участие в учебном процессе (чтение лекций, проведение семинаров) (33 %), целевая контрактная подготовка студентов (31 %), участие в разработке совместных образовательных программ (26 %) [5].

Представленные показатели мониторинга позволяют судить о том, что работодатели, в которых работают выпускники УГТУ, в целом удовлетворены качеством подготовки молодых специалистов. Тем не менее, если рассматривать градацию «высокий уровень удовлетворенности – средний – низкий», то уровень удовлетворенности работодателей средний.

Учитывая те предложения, которые озвучивались на заседании Совета по науке и образованию, и сопоставляя результаты мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников УГТУ можно констатировать, что развитие инженерного образования в

современных реалиях требует большей практической работы в процессе обучения, которое реализуемо только при тесном контакте между образовательными и промышленными организациями, а для этого необходимо регулирование этого вопроса на федеральном уровне. Также необходимо отметить, что для привлечения практиков для преподавания прежде всего они должны обладать навыками необходимыми для ведения педагогической деятельности, которые позволяют передавать тот опыт и умения практических знаний. Для реализации этого предложения считаю необходимым ввести для ведущих специалистов предприятий курсы повышения квалификации по ведению педагогической деятельности.

Список литературы

[1] Стратегия развития инженерного образования в Российской Федерации на период до 2020 года. Проект. / А.И. Рудской, А.А. Александров, П.С. Чубик, А.И. Боровков и др. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 55 с.

[2] Заседание Совета по науке и образованию. [Электронный ресурс]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/45962>. (дата обращения: 05.03.2022).

[3] Отчет о самообследовании университета, включая филиалы (за 2020 год). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ugtu.net>. (дата обращения: 05.03.2022).

[4] Алпацкий Д.Г. Государственная политика российской федерации в сфере высшего технического образования [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук (23.00.02) / Д.Г. Алпацкий; ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». – Москва, 2014. 24 с.

[5] Отчет по результатам мониторинга [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ugtu.net>. (дата обращения: 05.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Strategy for the development of engineering education in the Russian Federation for the period up to 2020. Project. / A.I. Rudskoy, A.A. Aleksandrov, P.S. Chubik, A.I. Borovkov and others – St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic. un-ta, 2017. 55 p.

[2] Meeting of the Council for Science and Education. [Electronic resource]. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/45962>. (date of access: 03/05/2022).

[3] University self-examination report including affiliates (for 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://www.ugtu.net>. (date of access: 03/05/2022).

[4] Alpatsky D.G. State policy of the Russian Federation in the field of higher technical education [Text]: author. dis. for the competition scientist step. cand. polit. Sciences (23.00.02) / D.G. Alpatsky; FSBEI HPE "State University of Management". – Moscow, 2014. 24 p.

[5] Report on monitoring results [Electronic resource]. – URL: <https://www.ugtu.net>. (date of access: 03/05/2022).

© Д.А. Ильясов, А.В. Облизов, 2022

Поступила в редакцию 05.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Ильясов Д.А., Облизов А.В. Практикоориентированность инженерного образования на примере регионального вуза // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 72-79. URL: <https://ip-journal.ru/>